

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15353390>

КОШИНКОР УСТА АБДУЛЛО

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

***Аннотация:** Ушбу мақолада XIX асрда яшаб ўтган риштонлик машҳур кулол уста Абдулло (1797-1872) фаолияти тўғрисида сўз юритилиб, унинг Фарғона водийсидаги меъморий ёдгорликларнинг бино қилинишидаги ўрни хусусида маълумотлар келтирилган..*

***Калит сўзлар:** Қўқон хонлиги, кошин, кулолчилик, меъморий ёдгорлик, сарой, уста.*

***Аннотация:** В статье рассматривается деятельность известного гончара Абдулло (1797-1872) из Риштана, жившего в XIX веке, и приводятся сведения о его роли в строительстве архитектурных памятников в Ферганской долине.*

***Ключевые слова:** Коканское ханство, изразцы, керамика, памятник архитектуры, дворец, мастер.*

***Abstract:** The article examines the activities of the famous potter Abdullo (1797-1872) from Rishtan, who lived in the 19th century, and provides information about his role in the construction of architectural monuments in the Fergana Valley.*

***Keywords:** Kokan Khanate, tiles, ceramics, architectural monument, palace, master.*

Кўқон шаҳри марказидаги турли рангларда жилваланиб турган Ўрда ансамбили Фарғона водийсидаги XIX аср меъморий ёдгорлиги обидалари ичида энг кўркем, энг улуғвори ҳисобланади. Бу бинода халқ меъморлиги санъатининг бадиий кулолчилик, наққошлик, ўймакорликлари ёрқин ифодасини топган. Ўта усталик билан терилган турли ранг ва шаклдаги кошинлар уйғунлиги, нафислиги билан Фарғонада, жумладан Риштонда кулоллик санъати XIX асрда юксак даражада бўлганлигидан далолат беради. Бу кошинларнинг муаллифи, XIX асрда яшаб ўтган риштонлик кулол уста Абдулло бўлиб (1797-1872), у ҳақда Абдусамд Эгамбердиев ўзининг “Кошинкор Абдулло мероси” номли мақоласида шундай ёзади:

Уста Абдулло отаси асли кўқонлик кулол бўлган. У кейинчалик Риштонга кўчиб кетган. Унинг уч ўғли бўлиб, уларнинг каттаси Убайдулла Кўқонда савдогарлик қилган, ўртанчаси – уста Азим ва кенжаси уста Абдулло ота касбини тутишган. Уста Азим 17 ёшидаёқ ажойиб кулол бўлиб етишди. У Қашқар вилоятида бир неча йил мобайнида етук кулоллардан бирига шогирд тушиб ишлайди ва чинни тайёрлаш сирларини ўрганади. Ватанга қайтиш олдида у бир чет эллик савдогарга хитой чиннисини кўрсатиб, бир йилдан кейин бундан аъло Риштон чинни касасини Фарғонада ясайман деганида, савдогар ишонмайди. Орадан ўз карвони билан Фарғонага келган ўша савдогар ҳайратда қолади. Уста Азим унинг олдида дунёнинг энг гўзал чинналарини кўйди ва шуларнинг ичидан чет элни машҳур чинналарини ажратиб олишни таклиф қилди. Савдогар узок ўйлангач, касаларни чертиб кўра бошлади. Касалардан фақат бири нозик жаранглади. Ахир, қолганлари оддий Риштон лойидан ясалган эди-да... Уста Абдулло ҳам ёшлигидан элга ўз ишини пишиқлиги, нафислиги билан танилди. Кўқон хони Худоёр Ўрда қурилишини бошлаган пайтда устанинг номи бутун водийга машҳур эди...Худоёрхон зудлик билан уста Абдуллони ҳам Риштондан чақириб келтиради. Кошин тайёрлаш ва бинони безаш ишлари уста Абдуллога топширилади. Кекса усталар оғиздан-оғизга ўтиб келган воқеани ҳали-ҳали

эслашади.

Ўрда ҳовлисига кошин пишириш учун катта-катта хумдонлар ўрнатилган эди. Хумдонга тушиб, унинг ичига кошинлар териларди. Бу иш анча нозик бўлганлигидан, уни фақат уста Абдулло бажарарди. Хон қурилишга кунора келиб, ишларнинг қай суръатда бажарилаётганини кўздан кечирарди. У келган пайтда ҳамма ўз ишини ташлаб, таъзим бажо қилиб турарди. Бу эса хумдон ичида ишлаётган уста Абдуллога жуда малол келарди. Буни билган ёрдамчи кулоллар бир неча марта хон келяпти, деб ҳазиллашиб, унинг шошиб-пишиб, тирмашиб, тирналиб, хумдондан чиқишини кўриб, қотиб-қотиб кулишарди. Ёлғончининг чин сўзи ҳам ёлғон туюлади деганларидай, кунлардан бир кун хон келганда кулоллар: “Уста, хон келди” деб қайта-қайта айтишсада, у парво қилмай ўз ишини қилаверган. Уста Абдуллонинг саломга чиқмаганлигидан дарғазаб бўлган хон хумдонни қопқоғини беркитиб, ўт қўйиб юборишни буюрган. Ўт ўчгач, хумдоннинг оғзини очишганида, олов тафтидан қизариб кетган, аъзои-баданидан тер қуюлиб турган Абдулло: “Ассалому алайкум, додхо”, деб чиқиб келган. Шунда хон: “Кавоб бўлишингга оз қолибди-ку кал”, деб кулибди. Уста Абдулло: “Додхо, биз кулоллар олов тафтида қовурилишга ўрганиб қолганмиз”, дейди ва хоннинг ҳаддан ташқари гўштдор аёнларига қараб, давом этади: мулозимларингиз ҳам аҳён-аҳёнда хумдон ичига тушириб, олов тафтига тутиб олинса, ғаройиб тамошани ўшанда кўрар эдингиз. Лекин эссиз, булар хумдоннинг оғзига сиғишмайдида”.

– Яхшиям хумдоннинг оғзини тор қилиб ясаган экансан. Бўлмаса, ҳамма мулозимлардан айрилиб қоларканман, – дебди хон ҳам ҳазиллашиб.

Шундан сўнг уста Абдулло хонга кейинги кунда пиширилган нақшли кошинларини кўрсатибди. Қуёш нурида товланиб турган ранго-ранг кошинларни кўрган хон ийиб кетиб: “Хизматларинг бизга манзур, кел, тила тилагингни” дебди.

– Таксир. Риштонда мадраса қурилишини жуда кўпдан ният қилиб

келаман. Ҳаддим сиғиб, сиздан меҳнатларим эвазига шу мадрасани қуриш учун маблағ сўрамоқчи эдим... Кўп ўтмай, унинг ташаббуси билан Риштонда мадраса қурилади” [1:24].

Уста Абдулло тўғрисида кўқонлик маърифатпарвар муаллим, адабиётшунос ва ўлкашунос олим Пўлотжон Домулла Қайюмовнинг (1885-1964) Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти” номли китобида ҳам қуйидаги маълумотлар баён этилган:

“Риштонлик Уста Абдулло. Бу киши 1866 йилда бино қилган аркни зийнатлашда софолга сир ишлаш ҳунарини буюк моҳир усталаридан экани амалда кўрсатган кишидур.

Риштон бозорбошида лойдан бино қилинган бир мадрасаси бор эди. Риштонда туғулиб ўстган ва шунда вафот этган. Ҳозирда артельга корхона бўлиб турадур. Мана шу киши тўғрисида домулла Абдулложон махдум Бокий тубандагича ҳикоя қиладилар(12.VII. 1951 й).

Мен ёш эдим. Бу устанинг ҳавлисига кирар эдим. Доим катта дошқозонларда тупроққа мойил юмшоқ тош тўплами сувга увитилган ҳолда 3-4 та қозонда доим турар эди. Бир ҳафта муддат сувга солиб қўйилар, кейин тегирмонда тортилиб майда қилинар, гулбўта билан қўшуб лой қилинар, мундин чиний софол ясаиб пиширилур, бўёғига чўян аралаштирилиб ясалур деб айтдилар”.

Аркнинг бутун софоллари шул тарзда ясаб юбориб турилган экан. Шул вақтда Худоёрхон Риштонга боради. Маълум мўътабар кишилардан олти киши бор экан. Булар ҳар вақт хонга дастурхон олиб борар эканлар. Булардан бири шул уста Абдулло экан. Арк учун иш жуда қизиқ бораётганидан уста Абдулло хумдон билан банд бўлиб, хоннинг олдига дастурхон билан чиқа олмаган экан. Хон дарғазаб бўлиб сўроқлаган. Ишхонасида экани эшитилган ҳамано хон отга миниб бунинг уйи томон борган. Тўғри, от билан ҳавлига, сўнгра ишхонага бостириб кирган. Устани ишда кўрган. Иш билан банд бўлган бу киши хоннинг келганини пайқамай қолган. Бошини кўтарганда,

олдида хонни кўрган, ҳайрон саросима бўлиб қолган, маънос саросима билан бўйин эгиб таъзим бажо этган. Хон ҳамоқат пеша машҳур устани ўз хизмати устида банд эканини кўргани ҳолда ғазаби пасаймаган. Хумдонга қамаб, хумдонга ўт кўюшга буюрган. Чор ночор шогирдлари хумдонга ўт қўйганлар. Тўрт боғ янтоғ ёнгандан кейин бир катта киши Худоёрдан гуноҳини сўраган.

– Ахир бу бечора уста сизнинг саройингиз учун зийнат буюмлари тайёрламоқдадур. Иш билан банд ҳолда бўлса, гуноҳкор бўларми – деб хумхонани юқори мўри қопқоғини кўтариб юборган. Аланга юқорига уриб, буюк моҳир уста тириклай куйдирилишдан қутилиб қолган. Тўрт киши уни кўтариб хумдондан олиб чиққанлар. Кўзи юмуқ ҳолда оғзини ҳап-ҳап очиб турганини кўриб эдим, ёш болалик ҳолимда дедилар. Яна йигирма минут турганида тамом бўлар эди дейдилар. Паст бўйли, калга ўхшаш сочи оз, чувикроқ киши эди, дейдилар”[2:70-71]

Архив маълумотларига кўра XIX аср охири XX аср бошларида Риштонда олий ўқув юрти сифатида Муҳаммадшокир, Абдуолимбой, Сайидбой, Уста Абдулла номи билан боғлиқ 4 та мадраса бўлганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд.

Нақл қилишларича Худоёрхон ўрда қурилиши ниҳоясига етгач уста Абдуллодан “Тила тилагини” деб сўраган чоғда уста Абдулло ҳар кулол ўз хумдонидан 2 танга (қирқ тийин)дан унга тўлашларига фармойиш беришини хондан сўраган экан. Худоёрхон ўзининг дорулсалтанида қанча хумдон борлигини билмагани учун унинг бу тилагини эшитиб, Келиб-келиб хондан наҳотки шу арзимаган нарсани сўрасанг” дея уста Абдуллони устидан кулиб розилик бу берган экан. Уста Абдулло эса хумдонлардан олинган икки танга эвазига тез орада бойиб кетиб, ўша маблағ эвазига масжид курдирган экан.

Айтишларича, Худоёрхон ўз Ўрдасини куриб тугатгач, уста Абдуллони ҳузурига чақиртиради. Хон ундан Бош бинони Оллоҳ таолонинг хоҳиш-иродаси ила бунёд этдик. Лекин у салтанатимизнинг тимсоли сифатида ер юзасида неча аср туриши мумкин?” - деб сўрайди. Уста Абдулло хонни индамасдан бино томи

устига етаклайди. Улар томга чиққач, уста қўлидаги тарик тўла лаганни мезана (масжиднинг азон айтиладиган жойи)нинг энг устки қисмига қўяди. Хон тикилиб қараса дон аста секин тўкиляпти. Ваҳоланки, ҳаво мусаффо, қилт этган шамол йўқ. Ҳеч қанча вақт ўтмасдан идиш бўшаб қолди. Хон бунинг сир-асрорини сўраганда, уста Овчи қишлоғига қараб ишора қилади. Бу қишлоқдаги обжувозларнинг товуши Ўрдадан ҳам бемалол эшитилиб турарди. Шунда хон латта-путталарни туядиган тўқмоқлар зарбидан замин билинар- билинмас титраётганлигини ҳис қилди.

– Агар қоғозгарларнинг обжувозлари шаҳардан уч- тўрт чақирим кўчирилса, бу бинолар умри минг йилга етиши мумкин, дейди уста. Худоёрхон учун аркони давлатнинг, салтанатнинг рамзи ҳисобланган Ўрдани сақлаб қолиш ҳар нарсадан устивор эди. Унинг фармонида мувофиқ қўқонлик қоғозгарлар Сўх водийсидаги Қалъача қишлоғига кўчириб юборилади[3:68].

Ҳозирда юксак меъморчилик санъати намунаси сифатида эътироф этиб келинаётган Худоёрхон ўрдаси аجدодларимизнинг яратувчилик салоҳиятидан далолат беради. Бунда албатта кошинкор уста Абдулло сингари ўз ҳунарининг пири комилларини хизмати беқиёсдир. Бинобарин мана шундай моҳир усталарнинг йиллар давомида чеккан заҳматлари туфайли юртимизда меъморчиликнинг нодир намуналари шу кунга қадар хорижлик сайёҳларни ҳайратга солиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Эгамбердиев А. Кошинкор Абдулла мероси // С. Ўзбекистони санъати. 1982. № 10.
2. Қаюмов П. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти: (материаллар ва хотиралар) / нашрга тайёрловчи А.Қаюмов; масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи О.Жўрабоев. — Т.: “Тамaddon”, 2011.
3. Абдулахатов Н., Ҳошимов Б. Мўйи Муборак. – Ф.: “Фарғона”, 2000.